

GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARNI O'RGANISHDA CHET TILLARINING AHAMIYATI

Mudarisova Rayxon Xodjayevna¹, Muxammadiyev Jasur Mardon o'g'li², Bobojonova
Nodira³

¹Dotsent, O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti

²O'qituvchi, O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti

³O'zbekiston Davlat Jahon Tillari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15644821>

Annotatsiya. Mazkur maqola global ekologik muammolarni o'rganishda chet tillarining, ayniqsa ingliz tilining, o'rni va ahamiyati, ilm-fan va axborot tengsizligi, zamonaviy tashabbuslar, til to'siqlari va axborot yetishmovchiligi, mahalliy tillarda nashr etilgan tadqiqotlarning e'tibordan chetda qolishi, til to'siqlari va ilmiy hamkorlikdagi muammolar, mahalliy bilimlarning ahamiyati, xalqaro hamkorlik va diplomatiyada tilning roli, ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: ekologik muammolar, ingliz tili, ilmiy tadqiqotlar, xalqaro hamkorlik, til to'siqlari, axborot yetishmovchiligi, diplomatiya, siyosiy qarorlar, til va madaniyat.

Аннотация. В статье рассматриваются значения иностранных языков, особенно английского, в изучении глобальных экологических проблем, современные инициативы, языковые барьеры и недостаток информации, невнимательность к исследованиям, опубликованным на местных языках, проблемы в научном сотрудничестве. Также, вопросы важности местных знаний, о роли и значении языков в международном сотрудничестве и дипломатии.

Ключевые слова: экологические проблемы, иностранный, английский язык, научные исследования, международное научное сотрудничество, языковые барьеры, недостаток информации, дипломатия, политические решения.

Abstract. The article discusses the importance of foreign languages, especially English, in studying global environmental issues, current initiatives, language barriers and lack of information, inattention to research published in local languages, problems in scientific cooperation. Also, questions about the importance of local knowledge, the role and significance of languages in international cooperation and diplomacy.

Key words: environmental issues, foreign language, English language, scientific research, international scientific cooperation, language barriers, lack of information, diplomacy, political decisions.

Bugungi kunda global ekologik muammolar, jumladan iqlim o'zgarishi, biologik xilma-xillikning kamayishi va ifloslanish kabi masalalar, butun dunyo miqyosida jiddiy xavf tug'dirmoqda. Ushbu muammolarni samarali hal qilish uchun ilmiy tadqiqotlar, xalqaro hamkorlik va siyosiy qarorlar qabul qilish zarur. Biroq, bu jarayonlarda til to'siqlari sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ingliz tili ilm-fan, texnologiya va diplomatiya sohalarida universal aloqa vositasi sifatida qabul qilingan bo'lsa-da, boshqa tillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda. Bu esa global ekologik masalalarni hal qilishda axborot yetishmovchiligi va noaniqliklarni keltirib chiqarmoqda.

Dunyo bo'ylab ko'plab ilmiy jurnallar, konferensiyalar va tadqiqotlar ingliz tilida olib boriladi. Masalan, "Nature", "Science" va "Environmental Research Letters" kabi nufuzli ilmiy

jurnallar asosan ingliz tilida nashr etiladi. Bu holat, ingliz tilini bilmagan olimlar va tadqiqotchilar uchun global ilmiy hamjamiyatga integratsiya bo‘lishda qiyinchiliklar yaratmoqda.

Hozirgi global ilmiy makonda ingliz tilining hukmronligi tobora kuchayib bormoqda. UNESCO va Elsevier kabi yirik ilmiy nashriyotlarning so‘nggi hisobotlariga ko‘ra, dunyo miqyosida ilmiy maqolalarning 90% dan ortig‘i aynan ingliz tilida chop etiladi. Bu holat ingliz tilini zamonaviy fanning *lingua francasi* — ya‘ni xalqaro muloqot va hamkorlikda universal vosita sifatida mustahkamlaydi. Fransuz, ispan, nemis, xitoy va boshqa tillar ulushiga jami atigi 8% to‘g‘ri keladi. Ilmiy bazalar (masalan, Scopus va Web of Science) asosan ingliz tilidagi materiallarni indekslaydi, bu esa boshqa tillarda yozilgan maqolalarni global e‘tibordan chetda qoldiradi. Bu holat “ilmiy axborotga adolatli kirish” prinsipiga zid holatlarni keltirib chiqaradi. Ko‘plab rivojlanayotgan davlatlardagi olimlar, ingliz tilini yaxshi bilmasliklari tufayli, nafaqat ilmiy nashrlarga kirishda, balki o‘z maqolalarini yuqori reytingli jurnallarda chop ettirishda ham qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Masalan, Afrika va Osiyoning ba‘zi mamlakatlarida iqlim o‘zgarishi bo‘yicha boy empirik ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa-da, ingliz tilida ifodalashdagi cheklovlar sababli ular global ekologik strategiyalarga kiritilmayapti.

Climate Cardinals – bu notijorat tashkilot 40 mingdan ortiq volontyor yordamida iqlimga oid ilmiy ma‘lumotlarni ingliz tilidan boshqa 100dan ziyod tilga tarjima qilmoqda. UNESCO Translations for Climate Justice – ilmiy bilimlarni ko‘proq tilga tarjima qilish orqali ekologik adolatni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbus. Til to‘siqlari global ekologik tadqiqotlarda axborot yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Masalan, ingliz tilida nashr etilmagan ilmiy maqolalar ko‘pincha xalqaro hamjamiyat tomonidan e‘tibordan chetda qoladi. Bu esa global ekologik masalalarni to‘liq va aniq tahlil qilishda muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shuningdek, til to‘siqlari mahalliy ekologik bilimlarning global miqyosda tarqalishiga to‘siq bo‘lmoqda.

So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ko‘rsatmoqdaki, global ekologik tadqiqotlarda til to‘siqlari axborot yetishmovchiligiga olib kelmoqda. Masalan, 2014-yilda 75,513 ta ekologik tadqiqot maqolasi nashr etilgan bo‘lib, ulardan 35,6% ingliz tilida bo‘lmagan. Bu holat, ayniqsa, mahalliy ekologik bilimlarning global miqyosda tarqalishiga to‘siq bo‘lmoqda. Mahalliy tillarda nashr etilgan ekologik tadqiqotlar ko‘pincha xalqaro ilmiy hamjamiyat tomonidan e‘tibordan chetda qoladi. Masalan, Ispaniyaning himoyalangan hududlari bo‘yicha olib borilgan so‘rovda, javob beruvchilarning 54% ilmiy axborotga kirishda tilni asosiy to‘siq deb hisoblagan.

Til to‘siqlari nafaqat ilmiy axborotning global tarqalishiga, balki xalqaro ilmiy hamkorlikka ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Masalan, Indoneziyada tropik o‘rmonlar va torf yerlarida olib borilgan tadqiqotlarda, ingliz tilidagi bilimlarning cheklanganligi hamkorlikda muammolarni keltirib chiqarmoqda. Mahalliy jamoalar o‘z hududlaridagi ekologik tizimlar haqida chuqur bilimlarga ega. Biroq, bu bilimlar ko‘pincha mahalliy tillarda saqlanib qoladi va global ilmiy hamjamiyatga yetib bormaydi. Masalan, Vanuatu orollarida yashovchi mahalliy aholi o‘zlarining an‘anaviy bilimlari orqali iqlim o‘zgarishiga moslashishadi. Ammo bu bilimlar til yo‘qolishi va intergeneratsion o‘rganishning kamayishi tufayli yo‘qolib borayotganligi xavfi ostida turibdi. Xalqaro ekologik siyosatlarni ishlab chiqishda til muhim rol o‘ynaydi. Masalan, Parij kelishuvi kabi xalqaro shartnomalar ko‘pincha ingliz tilida muzokara qilinadi va imzolanadi. Bu esa ingliz tilini bilmaydigan davlatlar uchun o‘z manfaatlarini himoya qilishda qiyinchiliklar yaratadi. Shuningdek, til to‘siqlari xalqaro ekologik tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlashda muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Parij kelishuvi va til muammolari. Parij kelishuvi (2015) xalqaro iqlim siyosatining asosiy hujjatlaridan biri bo‘lib, ko‘plab davlatlar o‘z majburiyatlarini ingliz tilida ifodalashdi. Bu esa

ingliz tilini bilmaydigan davlatlar uchun o‘z manfaatlarini himoya qilishda qiyinchiliklar yaratdi. Masalan, 2018-yilda Polshada bo‘lib o‘tgan COP24 konferensiyasida AQShning kelishuvdan chiqish qarori va boshqa davlatlarning qarorlariga qarshi chiqishlari muzokaralarni murakkablashtirdi. Biroq, til to‘siqlari va axborot yetishmovchiligi sababli, ba’zi davlatlar o‘z pozitsiyalarini to‘liq ifodalashda qiyinchiliklarga duch kelishdi.

Fransuz tilida so‘zlashuvchi Afrika davlatlari, ayniqsa, Sahel mintaqasidagi davlatlar, iqlim o‘zgarishiga eng zaif hududlar bo‘lishiga qaramay, ingliz tilidagi hujjatlar va muzokaralar tufayli iqlim moliyalashtirishiga kirishda til to‘siqlariga duch kelmoqdalar. 2023-yilda Dubayda bo‘lib o‘tgan COP28 konferensiyasida, Fransuz tilidagi davlatlar vakillari iqlim moliyalashtirishiga kirishda til to‘siqlarini yengish zarurligini ta’kidladilar. Ular, Fransuz tilida hujjatlar va tarjima xizmatlarini kengaytirish orqali bu muammoni hal qilishni taklif etdilar.

Iqlim moliyalashtirishiga kirish jarayoni ko‘pincha murakkab va ko‘p hollarda ingliz tilida amalga oshiriladi. Bu esa ingliz tilini bilmaydigan davlatlar uchun qiyinchiliklar yaratadi. Masalan, 2023-yilda COP28 konferensiyasida, iqlim moliyalashtirishiga kirishda til to‘siqlarini yengish zarurligi ta’kidlandi. Fransuz tilidagi davlatlar, o‘z tillarida hujjatlar va tarjima xizmatlarini kengaytirish orqali bu muammoni hal qilishni taklif etdilar.

Xalqaro ekologik diplomatiyada til to‘siqlari, ayniqsa ingliz tilini bilmaydigan davlatlar uchun, o‘z manfaatlarini himoya qilishda jiddiy to‘siqlarni keltirib chiqarmoqda. Parij kelishuvi kabi xalqaro shartnomalar ko‘pincha ingliz tilida muzokara qilinadi va imzolaniadi, bu esa ingliz tilini bilmaydigan davlatlar uchun o‘z pozitsiyalarini to‘liq ifodalashda qiyinchiliklar yaratadi. Fransuz tilidagi davlatlar, ayniqsa, Sahel mintaqasidagi davlatlar, iqlim moliyalashtirishiga kirishda til to‘siqlariga duch kelmoqdalar. Shu bois, til to‘siqlarini yengish va iqlim moliyalashtirishiga kirishni osonlashtirish uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Mahalliy tillarni saqlash va revitalizatsiya qilish global ekologik tadqiqotlarda muhim ahamiyatga ega. Mahalliy tillarda saqlanib qolgan ekologik bilimlar global miqyosda tarqalishi uchun tilni saqlash va revitalizatsiya qilish zarur. Masalan, UNESCO tomonidan amalga oshirilayotgan Mixtek xalqining tilini revitalizatsiya qilish loyihasi, ularning iqlim bilan bog‘liq an’anaviy bilimlarini saqlashga qaratilgan.

Shunday qilib, global ekologik muammolarni hal etishda til omili — ilmiy tadqiqotlar, siyosiy qarorlar va xalqaro hamkorlikning ajralmas tarkibiy qismi sifatida e’tirof etilishi lozim. Bugungi kunda ilm-fan va ekologik diplomatiya sohalarida ingliz tilining yetakchi o‘rni borligiga qaramay, bu holat boshqa tillarda olib borilgan ilmiy izlanishlarning xalqaro maydonga chiqishida jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda. Til to‘siqlari — nafaqat axborot yetishmovchiligi, balki adolatli qarorlar qabul qilinishiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Ilmiy maqolalarning asosiy qismi ingliz tilida chop etilishi, rivojlanayotgan davlatlardagi olimlar va mahalliy jamoalarning ekologik tadqiqotlarini e’tibordan chetda qoldiradi. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi, bioxilma-xillikning kamayishi va tabiiy resurslardan barqaror foydalanish kabi dolzarb masalalarda mahalliy bilimlar va an’anaviy tajribalar global yechimlar topishda muhim manba bo‘lishi mumkin. Ammo bu bilimlar ko‘pincha til va madaniy chegaralar sababli ilmiy hamjamiyatga yetib bormaydi.

Shuningdek, xalqaro ekologik siyosat, jumladan Parij kelishuvi yoki COP sammitlari kabi yirik muzokaralar jarayonida ham til to‘siqlari davlatlarning o‘z manfaatlarini to‘laqonli himoya qilishiga to‘sqinlik qilmoqda. Bu esa ekologik adolat prinsipiga zid bo‘lgan noteng sharoitlarni yuzaga keltiradi.

Shu bois, ekologik tadqiqotlar va siyosiy jarayonlarda ko‘p tillilikni rag‘batlantirish, tarjima xizmatlarini kengaytirish, mahalliy tillarni saqlash va revitalizatsiya qilish bo‘yicha sa’y-harakatlarni kuchaytirish global ekologik boshqaruvni yanada inklyuziv va samarali qiladi. Shuningdek, bunday yondashuv iqlim adolati, axborotga adolatli kirish va madaniy xilma-xillikni saqlash kabi tamoyillarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Elsevier. (2023). *Global Research Report: Trends in global science 2023*. Elsevier. <https://www.elsevier.com/research-intelligence>
2. Amano, T., González-Varo, J. P., & Sutherland, W. J. (2016). *Languages are still a major barrier to global science*. PLOS Biology, 14(12), e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>
3. UNESCO. (2021). *Translations for Climate Justice: Language inclusion in climate action*. <https://en.unesco.org>
4. Climate Cardinals. (2022). *Annual Report on Climate Education and Language Access*. <https://www.climatecardinals.org>
5. African Development Bank. (2023). *COP28: Climate justice needs language justice*. <https://www.afdb.org/en/news-and-events>
6. OIF – Organisation Internationale de la Francophonie. (2023). *Linguistic justice and climate action in the Global South*. <https://www.francophonie.org>
7. The New Yorker. (2018). *How the U.S. squandered its leadership at the UN climate conference (COP24)*. <https://www.newyorker.com>
8. Scopus. (2023). *Content coverage guide*. Elsevier. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus>
9. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/>
10. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). *The Paris Agreement*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>
11. <https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-global-ekologik-muammolar-va-aholi-yashaydigan-hududlarni-qattiq-mayishiy-chiqindilardan-halos-etish-choralari-haqida>.
12. <http://m.xabar.uz/uz/madaniyat/global-ekologik-muammolar-aks-etgan-20-dan>
13. Здановская Л.Б., Гоман С.А. Необходимость изучения английского языка специалистами в области экологии. Трансформация мировой науки и образования в эпоху перемен: стратегии, инструменты развития. Материалы III международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 31 мая 2022 года, с. 37-40.